

Ketahanan Nasional Dalam Suatu Ideologi Negara

Faridatul Munawaroh, Aulya Nanda Prafitasari M.Pd

S1 Agroteknologi

Pendidikan Biologi

Universitas Muhammadiyah Jember

Abstrak

Ketahanan Ideologi Pancasila mengalami pasang surut karena adanya upaya dan kejadian dalam masyarakat yang membuat ketahanan ideologi Pancasila menguat atau melemah, baik secara sengaja maupun tidak. Indonesia mengalami problematika ideologis, maka dari itu diperlukan untuk mengkaji pentingnya ketahanan ideologi Pancasila dalam mendukung ketahanan nasional; apa saja faktor yang memperkuat dan memperlemah ketahanan ideologi Pancasila; serta upaya apa saja yang bisa dilakukan untuk meningkatkan ketahanan ideologi Pancasila. Dalam artikel ini menjelaskan secara ringkas instrument Indeks Ideologi (IKIP). Aspek utama yang diukur dalam IKIP ini adalah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Pada setiap aspek dikategorisasikan lagi ke dalam indikator-indikator yaitu yaitu politik, kenegaraan-kebangsaan, sosial, kebudayaan, keagamaan, dan ekonomi.

Kata kunci: Ketahanan, Ideologi, Pancasila, Indek Ketahanan Ideologi Pancasila.

Metode

Dalam artikel ini saya menggunakan beberapa metode yaitu :

1. Melakukan survei terbatas.
2. Mendiskusikan faktor-faktor yang mengancam ketahanan nasional bangsa Indonesia, sekaligus memperlihatkan peran Ideologi Pancasila sebagai pemersatu bangsa Indonesia.
3. Penyusunan tugas mengacu pada kaidah penulisan karya ilmiah.

Pendahuluan

Permasalahan ketahanan ideologi Pancasila bangsa Indonesia disebabkan karena munculnya berbagai isu gerakan pembentukan negara berbasis agama sampai dengan praktik-praktik liberalisasi di berbagai aspek kehidupan dan dampaknya sangat besar. Ketika ideologi bermasalah maka seluruh aspek kehidupan suatu bangsa akan bermasalah, pada saat itulah berbagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan ideologi mendesak untuk dilakukan. Salah satunya dengan melakukan diagnosa terhadap kondisi ketahanan ideologi Pancasila di Indonesia. Diagnosa ketahanan ideologi Pancasila dapat dilakukan dengan memanfaatkan instrumen Indeks Ketahanan Ideologi Pancasila (IKIP) untuk mengukur serta meneliti tingkat ketahanan ideologi Pancasila di Indonesia. Dengan adanya persoalan ketahanan nasional dan ideologi semakin mengemuka IKIP menjadi sangat penting. Kenyataan tersebut sesuai dengan kajian Mugasejati (1999) yang menyimpulkan bahwa sejak gelombang globalisasi melanda dunia, ruang lingkup permasalahan

ketahanan nasional dan ideologi memasuki periode baru. Dalam tulisannya, “Agresivitas Amerika: Agenda Baru Ketahanan Nasional dalam Era Globalisasi”, ia menyebutkan bahwa secara politik internasional, globalisasi tidak bekerja secara otomatis. Ada aktor yang secara sistematis berusaha menggerakkan globalisasi, baik pada tataran ideologi melalui publikasi atau penyebaran gagasan yang mengagungkan proses globalisasi, maupun tataran politik melalui tekanan untuk liberalisasi ekonomi bagi negara-negara di dunia. Ancaman terhadap ideologi tersebut dikemas melalui berbagai macam isu yang sering tidak disadari oleh suatu bangsa. Misalnya isu-isu demokratisasi, HAM, dan kelestarian lingkungan hidup di negara-negara berkembang. Salah satunya adalah tuntutan kelestarian hutan tropis di Indonesia. Sementara itu, negara-negara berkembang pada umumnya masih harus berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya sendiri. Seperti halnya Indonesia yang masih sering dilanda konflik disintegrasi, serta adanya oknum-oknum yang tidak atau kurang memahami Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, semua itu merugikan kepentingan bangsa yang sedang berjuang mengisi kemerdekaan.

Keberadaan IKIP ini diharapkan akan menjadi salah satu solusi pemecahan berbagai masalah kebangsaan di atas. IKIP ini disusun melalui penelitian di sembilan lokasi terpilih di Indonesia dengan mempertimbangkan tingkat heterogenitas suku bangsa (etnik), agama dan kepercayaan, dan kependudukan. Lokasi penelitian adalah Manokwari, Ambon, Kupang, Denpasar, Makassar, Pontianak, Yogyakarta, Jakarta, dan Medan. Penelitian ini menggali data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif digali dengan menggunakan metode wawancara terhadap informan yang memiliki pemahaman yang baik tentang ideologi, Pancasila, dan ketahanan nasional. Pengukuran ketahanan ideologi Pancasila ini dilakukan terhadap responden yang berumur antara 17—40 tahun. Dari rentang umur tersebut, subjek penelitian dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu remaja, dewasa awal, dan dewasa tengah. Jumlah subjek penelitian pada masing-masing wilayah berjumlah 120 orang sehingga total responden adalah 1080 orang. Pengambilan subjek penelitian menggunakan multistage random sampling pada masing-masing wilayah tersebut. IKIP ini ke depan diharapkan akan menjadi salah satu indikator yang dirujuk dan digunakan pemerintah, lembaga-lembaga terkait, dan masyarakat dalam menentukan arah pembangunan nasional.

Hasil dan Pembahasan

Ketahanan nasional dengan ideologi Pancasila merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Ideologi Pancasila merupakan alat pemersatu dan penguat ketahanan nasional. Pada awal pembentukan negara Indonesia. Ideologi Pancasila disepakati secara politik yang mendasari dibentuknya negara Indonesia. Ideologi ini akan digunakan sebagai arah dan cita-cita membangun bangsa dan negara. Ideologi Pancasila dibangun sebagai gagasan atas keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dalam Pancasila ada ideologi terbuka, yaitu nilai-nilai yang dikembangkan sesuai dengan perubahan jaman dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Sifat dinamis inilah yang sangat dibutuhkan dalam tetap menjaga ketahanan nasional di tengah arus perubahan modern. Selain itu ada juga ideologi yang komprehensif. Sifat inilah yang sangat penting dalam mendasari ketahanan nasional. Ideologi komprehensif adalah suatu sistem pemikiran menyeluruh mengenai semua aspek kehidupan sosial dan menyeluruh. Ideologi Pancasila tidak berpihak pada golongan tertentu karena dikembangkan dari nilai-nilai yang ada pada realitas bangsa Indonesia itu mampu mengakomodasikan berbagai idealisme yang berkembang dalam masyarakat yang sifatnya beragam.

Ketahanan Nasional (*national resilience*), yang artinya dinamik, aktif, dan pro-aktif. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamik suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik itu yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri, baik yang secara langsung maupun yang tidak

langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan dan cita-cita nasionalnya. Ketahanan nasional berprinsip pada Pancasila dalam segenap aspek kehidupan nasional. Sesuai dengan pidato Ir. Soekarno dalam Sidang BPUPK tanggal 1 Juni 1945 menegaskan bahwa Pancasila adalah satu-satunya ideologi yang mampu menyatukan bangsa Indonesia serta berperan dalam perdamaian dunia juga memegang peran yang sangat vital karena mampu menjadi ideologi penyeimbang antara sosialisme dan kapitalisme. Karya ilmiah ketahanan ideologi ditemukan pada saat awal penelusuran kepustakaan. Karya ilmiah tersebut kemudian dijadikan sebagai bahan kajian untuk menggali gagasan dan konsep-konsep yang lebih dalam. Salah satunya adalah kajian yang dilakukan oleh Lemhannas pada tahun 2013. Yang kajiannya menggambarkan peta ketahanan nasional di Indonesia, termasuk di dalamnya ketahanan ideologi, dengan tujuan untuk melihat bagaimana tingkat ketahanan ideologi bangsa Indonesia. Ketahanan nasional tidak dapat terlepas dari faktor-faktor perkembangan berbagai segi kehidupan dalam ranah global, regional, dan nasional. dalam kajiannya “Prospek Ketahanan Nasional dalam Era Reformasi dan Otonomi Daerah”, juga menyebutkan berbagai contoh studi kasus yang memperlihatkan perlunya penguatan ketahanan nasional dan ideologi.

Tujuan pokok perumusan Pancasila adalah sebagai dasar filsafat negara dengan konsekuensi seluruh aspek dalam penyelenggaraan negara berasaskan sistem nilai Pancasila. Implementasi yang dilakukan secara terbuka, tidak kaku, dan dinamis akan meningkatkan ketahanan ideologi Pancasila, sehingga mampu menghadapi berbagai tantangan dan juga upaya pembudayaan. Baik itu dalam hal teknik, substansi, maupun cakupan wilayah pembudayaan. Caranya, melalui berbagai kajian, workshop, seminar, sosialisasi, pelatihan, lomba, kampanye lagu-lagu nasional/perjuangan dengan melibatkan para pemangku kepentingan, kementerian teknis, Pemerintah daerah, perguruan tinggi, sekolah, dan masyarakat agar hasilnya menjadi maksimal. Apabila nilai-nilai tersebut sudah berkembang dengan baik, maka secara otomatis ketahanan ideologi Pancasila bisa diraih. Masalah yang terjadi di negara Indonesia yaitu ketidak sinkronan antara *das sollen* dan *das sein*. Artinya, antara nilai dan fakta tidak berjalan dengan baik. Moralitas yang dibangun seringkali tidak berdasar pada apa yang seharusnya dilakukan dengan merujuk pada nilai-nilai Pancasila yang sejak dahulu sudah teraktualisasi dalam adat, budaya, dan religiusitas. Pancasila seringkali hanya dijadikan sebagai simbol tanpa dibrengi bentuk aktualisasi dalam kehidupan sehari-hari. Sifat keterbukaan Pancasila selalu dipertanyakan dalam setiap rentang waktu dalam menghadapi fenomena yang ada. Keterbukaan seperti apa yang diharapkan untuk tetap mendudukkan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Bagaimana juga individu seharusnya bersikap dalam setiap dinamika bangsa, mengingat problem keseharian senantiasa dapat menjadi penghambat atau pendorong suatu pandangan hidup. Salah satu faktor yang mempengaruhi ketahanan ideologi ialah sistem nilai.

Ada beberapa hal berpengaruh pada ketahanan ideologi, yaitu (1). Wilayah perbatasan relatif jauh dari pantauan pemerintah pusat. (2) Kondisi sarana dan prasarana infrastruktur yang tidak memadai. (3). Kecenderungan masyarakat setempat kepada negara tetangga. (4). Penggunaan mata uang asing (di wilayah perbatasan tertentu). (5). Maraknya penyelundupan. (6) Pemalsuan dokumen. (7). Pemanfaatan jalan setapak. (8). Terjalannya hubungan keluarga diantara masyarakat perbatasan. (9). Tenaga kerja. (10). Banyaknya pulau-pulau kecil di sekitar perbatasan. (11). Kesenjangan tingkat ekonomi. Penting menjaga aspek-aspek untuk diterapkan dan dipahami oleh setiap masyarakat dan bagaimana mereka berrelasi untuk mengikat kerjasama baik di dalam maupun di luar. Masyarakat harus menyadari bahwa nilai Pancasila berpengaruh pada sikap dan perilaku atas relasi ke dalam dan ke luar. Untuk membangun relasi ke dalam, masyarakat harus menjaga keberagaman sebagai realitas yang ada sebagai suatu kekayaan. Untuk membangun relasi ke luar, nilai-nilai Pancasila berperan menjadi alat pemersatu untuk mempertahankan integrasi dan kesatuan bangsa. Jika salah satu atau keduanya diabaikan, maka secara perlahan namun pasti

keutuhan dan ketahanan ideologi Pancasila mulai bergeser melemah. Persoalan yang seringkali muncul terlebih dahulu adalah primordialisme, yang diakibatkan oleh prasangka buruk (negatif).

Aspek yang akan diukur dalam indeks adalah nilai dasar dari masing-masing sila dalam Pancasila. Aspek-aspek tersebut meliputi aspek ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Penentuan aspek-aspek berdasarkan kandungan sila-sila Pancasila tersebut tidak dimaksudkan untuk melakukan fragmentasi atau pemisahan terhadap sila-sila dalam Pancasila. Hal itu dilakukan sekadar untuk mempermudah pemetaan dan pengukuran kelima aspek yang telah disebutkan sebelumnya. Langkah tersebut harus diambil mengingat penyusunan IKIP notabene adalah sebuah kegiatan kuantitatif sehingga setiap aspek harus jelas dan terukur. Ada faktor yang bisa mengancam ketahanan ideologi dan ada faktor yang menjadi kekuatan ketahanan ideologi. Beberapa faktor pelemahan ketahanan ideologi Pancasila berawal dari realitas keberagaman, baik secara kultural, etnis dan sub etnis dan rapuhnya empati terhadap sesama, bahasa, dan agama/kepercayaan. Muncul sikap-sikap intoleransi, primordialisme, stereotip, egositas. Faktor pelemahan ketahanan ideologi Pancasila juga mengancam warga negara dalam usia produktif, terutama pada pelajar/mahasiswa. Usia produktif dekat sekali dengan upaya mereka untuk mencari jati diri, membentuk identitas sesuai dengan yang diinginkannya. Oleh karena itu faktor eksternal dan internal menjadi suatu fokus untuk bisa dibenahi dengan baik.

Pancasila harus terbuka dan aktual, Pancasila menjadi jalan untuk menyelesaikan problematika kehidupan di Indonesia untuk mengatasi problem individualitas-sosialitas, sistem eklektif inkorporatif menjadi dasar dan filter terhadap perubahan. Keberagaman harus dihayati sebagai suatu kekayaan yang dijaga dan dihormati, maka semboyan bangsa atas *Bhinneka Tunggal Ika* adalah bentuk keyakinan atas perbedaan tanpa merusak kebersamaan. Pendidikan moralitas sangat penting bagi masyarakat Indonesia, sebab Indonesia dapat disebut sebagai negara plural yang terlengkap di dunia di samping negara Amerika. Di Amerika Serikat dikenal semboyan *et pluribus unum*, yang mirip dengan semboyan Indonesia *Bhinneka Tunggal Ika*, yang berarti beraneka ragam namun hakikatnya satu. Bentuk sikap pengakuan terhadap ke-bhinneka-an dalam ke-eka-an tidak serta merta dapat tumbuh pada diri setiap manusia. Untuk memperkuat integrasi bangsa dan meminimalisasi munculnya perselisihan dan konflik dalam masyarakat, revitalisasi ideologi perlu mendapatkan penekanan sebagai bagian dari penguatan wawasan kebangsaan. Hal ini dilakukan melalui perumusan operasional ideologi Pancasila yang lebih akademik dan sekaligus lebih fleksibel serta sosialisasi Pancasila baik dalam pendidikan formal maupun dalam masyarakat. Dalam hal ini pimpinan agama dapat memberikan kontribusi yang positif dengan memberikan input bagi perumusan dan sosialisasinya serta menjadikan agama sebagai faktor integratif yang menghargai kemajemukan masyarakat dan bukan sebagai faktor disintegratif yang mendukung eksklusivisme dalam masyarakat. Dan yang lebih penting adalah adanya keteladanan dari para pemimpin politik dalam mempraktikkan nilai-nilai Pancasila di lembaga-lembaga negara dan lembaga-lembaga politik. Sejalan dengan hal ini, faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya konflik antarwarga tentu saja perlu diatasi atau dihilangkan, seperti ketimpangan ekonomi dan pendidikan”.

Kesimpulan

Berdasar penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa IKIP merupakan salah satu jawaban atas berbagai pertanyaan dari berbagai pihak yang mengungkapkan bahwa Pancasila selama ini berada pada level belum praktis. Meskipun terjadi banyak reduksi nilai-nilai Pancasila pada upaya ini, namun diharapkan dengan instrumen ini berbagai pihak bisa memanfaatkannya untuk memperkuat ketahanan ideologi Pancasila. Karena dengan ketahanan ideologi Pancasila yang kuat maka kedaulatan bangsa dan negara menjadi semakin kuat. IKIP disusun melalui proses dan perdebatan yang panjang mulai dari level ideologi sampai dengan menjadi indikator yang terukur. IKIP ini sifatnya kuantitatif, sehingga data yang berhasil diberikan barulah berupa angka-angka

statistik. Instrumen ini ibarat sebuah kamera yang berfungsi untuk memotret kondisi ketahanan ideologi Pancasila pada suatu daerah. IKIP hanya mampu memotret data permukaan bukan kedalaman data. Seperti halnya kamera, keakuratan hasil potretan tergantung seberapa besar pixel yang digunakan. Pixel dalam IKIP ini seperti halnya responden, keakuratan data sangat bergantung pada jumlah responden yang diteliti.

Aspek yang diukur dalam IKIP ini diambil dari nilai-nilai utama sila-sila Pancasila yakni Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial. Kemudian dari setiap aspek tersebut dikategorisasikan lagi ke dalam enam indikator yaitu Politik, Kenegaraan- kebangsaan, Sosial, Kebudayaan, Keagamaan, dan Ekonomi. Dari setiap indikator tersebut diturunkan lagi ke dalam item-item. Item-item tersebut disusun dengan mempertimbangkan aspek pengetahuan, sikap, dan perilaku individu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pertimbangannya, semakin baik tingkat pemahaman, sikap, dan perilaku masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara maka akan semakin baik tingkat ketahanan ideologi Pancasila. IKIP juga digunakan untuk mengukur tingkat ketahanan ideologi Pancasila pada sembilan provinsi di Indonesia. Hal ini pengukuran tersebut adalah sebagai berikut: Daerah yang memiliki ketahanan Kuat adalah Nusa Tenggara Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta; Sedang: Maluku, Bali, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, dan Sumatera Utara; Rendah, yaitu Papua Barat dan DKI Jakarta. Serta instrumen IKIP yang dihasilkan dalam riset ini sudah tersusun dengan cukup baik dan terbukti sudah bisa digunakan untuk mengukur tingkat ketahanan ideologi Pancasila di suatu daerah. Pada tahap berikutnya bisa digunakan untuk mengukur pada level yang lebih luas.

Daftar Pustaka

Jacob, T. 1999. "Disintegrasi Moral Masyarakat dalam Perspektif Ketahanan Nasional" dalam *Jurnal Ketahanan Nasional* IV (3).

Jusuf, S., 2008, "Konsepsi Ketahanan Nasional dalam Pengembangan Kualitas Materi Pancasila dan Kewarganegaraan", dalam *Jurnal Socioteknologi Edisi 13 Tahun 7, April 2008*.

Kaelan, 2002, *Filsafat Pancasila, Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Yogyakarta: Paradigma.

Kaelan. 2018. *Etika Kehidupan Berbangsa, Prinsip-prinsip Etika dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Berdasarkan Pancasila*. Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jakarta. Bekerjasama dengan Paradigma. Yogyakarta.

Maharani, 2015, *Model Gerakan Revolusi Mental: Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila Melalui Lagu-Lagu Nasional-Perjuangan sebagai Upaya Penguatan Kepribadian Bangsa yang Berkebudayaan*. Kajian Kebijakan, kerja sama dengan Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI.

Mahendra, Yusril Ihza. 1999. *Ideologi dan Negara*, dalam Gazali "Yusril Ihza Mahendra, Tokoh Intelektual Muda". Rajawali. Jakarta.

Mugasejati, Nanang Pamuji, 1999, "Agresivitas Amerika: Agenda Baru Ketahanan Nasional dalam Era Globalisasi" dalam *Jurnal Ketahanan Nasional* IV (1),. Diakses 8 November 2017, pukul 9:47.

Sastrapratedja, M., 1991, *Dalam Pancasila Sebagai Ideologi. Pancasila Sebagai Landasan Ideologi Dalam Kehidupan Budaya*, Jakarta: BP-7 Pusat.

Suryohadiprojo, Sayidiman, 1997, "Ketahanan Nasional Indonesia" dalam *Jurnal Ketahanan Nasional* II (1).

Suryosumarto, Budisantoso, 1996, “Prospek Masa Depan Lembaga Ketahanan Nasional” dalam Jurnal Ketahanan Nasional I (1).

Suryosumarto, Budisantoso, 2001, “Prospek Ketahanan Nasional dalam Era Reformasi dan Otonomi Daerah” dalam Jurnal Ketahanan Nasional VI (1).